

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Умарова Зеви Одиловна

*Старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»
Джизакского политехнического института
zeboumarova1967@gmail.com*

Мамаёкубова Махира Низомиддиновна

Студент Джизакского политехнического института.

Актуальность темы: Применение международных стандартов качества позволяет упростить торговлю с другими странами, поскольку они обеспечивают единые требования к продукции и процессам производства. Кроме того, сертификация по международным стандартам может способствовать привлечению инвестиций и развитию экспорта. Внедрение системы стандартизации и сертификации также способствует повышению эффективности бизнес-процессов, снижению издержек и улучшению управления качеством. Это также способствует повышению доверия потребителей к продукции и услугам, что важно для развития бизнеса и экономики в целом.

Ключевые слова: стандартизация, сертификация, система качества.

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 июля 2010 года № 154, предприятия, внедрившие систему качества по международным стандартам, а также предусматривающие производство экспортоориентированной продукции, имеют преимущество при вступлении в программу локализации по проектам. В Государственной программе по реализации Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы определена цель по тенденции развития промышленного сектора, в которой определены снижение потерь в отрасли и повышение эффективности использования ресурсов. В результате актуальности вопросов менеджмента качества и стандартизации при экспорте производимой в Узбекистане продукции и ее высоком рейтинге на зарубежных рынках требуется комплексный подход к действующей системе управления предприятиями для обеспечения качества продукции.

Кроме того, в целях обеспечения эффективной организации, координации и приемлемого уровня работы по стандартизации на республиканском уровне, деятельность, осуществляемая соответствующими ведомствами и организациями, организует службу стандартизации.

Организацию и проведение работ по стандартизации обеспечивают:

- по продукции межотраслевого направления - Агентство по стандартизации;
- по строительству и строительной промышленности, проектированию и конструированию - Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству;
- Государственный комитет по охране природы в Узбекистане в области организации использования природных ресурсов, охраны окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий;
- в области регулирования содержания вредных для человека веществ в продукции медицинского назначения, изделий медицинской техники, лекарственных веществ и продукции, производимой промышленностью республики, - Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;

Работа по стандартизации в Республике Узбекистан осуществляется Агентством Узстандарта по годовому плану, составленному на основе перспективных планов министерств, технических комитетов, предприятий, объединений и других заинтересованных организаций.

В Республиканский план стандартизации в первую очередь будет включена разработка национальных стандартов, обеспечивающих гармонизацию с требованиями национальных стандартов, безопасность для жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, защиту прав потребителей, реализацию национальных социально-экономических и национальных технических программ.

Узстандарт, Госархитектстрой, Госкомприрода, Минздрав (по закрепленным отраслям) рассматривают, утверждают, продлевают и отменяют республиканские стандарты и вносят в них изменения. Разработанные в республике стандарты и изменения к ним подлежат государственной регистрации независимо от степени их утверждения.

Организация, координация и обеспечение альтернативного уровня работы по стандартизации в Республике Каракалпакстан, областях и городах осуществляются соответствующими территориальными органами и

управлениями Узгосстандарта, Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы и Министерства здравоохранения. При необходимости для организации и координации работ по стандартизации в отраслях промышленности и сельского хозяйства в министерствах, ведомствах, ассоциациях, концернах и других хозяйственных структурах создаются подразделения (службы) и (или) организации, обладающие высокими научно-техническими возможностями в соответствующих областях науки и техники, базовые организации по стандартизации

Набор стандартов состоит из 4 основных стандартов:

1. ISO 9000:2000 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь" - основные положения систем менеджмента качества и термины системы менеджмента качества.
2. ISO 9001:2000 "Системы менеджмента качества. Требования" - применяется для целей сертификации и аудита с внедрением минимально необходимого набора требований для систем качества.
3. ISO 9004:2000 "Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности" - методические указания по созданию систем менеджмента качества, направленных на повышение эффективности предприятий.
4. ISO 19011 «Инструкции по проверке системы менеджмента качества и охране окружающей среды».

Универсальность серии стандартов ISO заключается в том, что в них не устанавливаются абсолютные критерии для каждого вида продукции. Серия стандартов ISO 9000 определяет только методологию функционирования системы качества, которая, в свою очередь, обеспечивает высокое качество продукции, предоставляемой предприятием, то есть высокий уровень удовлетворения потребностей потребителей.

Стандарты ISO 9001 и ISO 9004, полностью гармонизированные по структуре и содержанию, являются основными и могут применяться как одновременно, так и отдельно. Кроме того, существует дополнительная группа вспомогательных стандартов ISO серии 10000, включающая различные руководства по разработке документов, относящихся к Системе менеджмента качества, экономическим вопросам качества, обучению персонала, применению статистических методов и т.д.

Для оценки системы менеджмента качества привлекаются различные критерии: премии в номинации качества, партнерство или практика конкурентов, мировая практика, которая помогает руководству предприятия определить уровень развития своего бизнеса, выявить преимущества и недостатки в существующей системе управления.

Система менеджмента качества по стандартизации ISO 9001 полезна для всех заинтересованных сторон - менеджмента, инвесторов, партнеров, покупателей.

Кроме того, ISO 9001 в корне отличается от контроля качества тем, что не позволяет выявлять ошибки, которые уже произошли, но действует активно, что позволяет постепенно исключать возможность их возникновения.

Особенности стандартов ISO:

- Многогранно. Требования данной системы отвечают организациям различных сфер и форм бизнеса.
- Модернизация. Постоянно совершенствуются стандарты, принимаются новые версии. На сегодняшний день последнее издание было принято в 2015 году, предыдущая версия действует до середины сентября 2018 года.

Международная идентификация. Сертифицированные требования применяются в любой точке мира.

В заключение, внедрение на предприятиях системы менеджмента качества, производство конкурентоспособной продукции на основе требований международных стандартов послужат экономическому развитию страны и повышению экспортного потенциала на внешнем рынке.

Список использованной литературы:

1. Ismatullayev P.R., Maksudov A.N., Abdullayev A.X., Axmedov B.M., A'zamov A.A. Metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish. "0'zbekistan" Toshkent-2001y.
2. Gvozdin V.Yu. Upravlenie kachestvom. (Osnovy teorii i praktiki. Ucheb. posob — M: «Delo i Servis». 2009. — 304 s.
3. Гродзенский, С. Менеджмент качества: Учебное пособие / С. Гродзенский. - М.: Проспект, 2019. - 200 с.
4. Obidova, F., & Umarova, Z. (2021). FOREIGN EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT. *Экономика и социум*, (5-1), 376-379.
5. Obidova, F. Y. (2020). GREEN INNOVATION IN BUSINESS MARKET. *Экономика и социум*, (10), 191-194.

6. Obidova, F. Y. (2021). PROSPECTS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TOURISM. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-10), 91-95.
7. Umarova, Z. O., & Obidova, F. Y. (2021). MANAVIY QADRIYATLARIMIZ-MILLIY TARBIYA OMILI. *Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах)*, 5(1), 137-140.
8. Obidova, F. Y., & Umarova, Z. O. (2021). IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA INNOVATSION LOYIHALARNING O'RNI. *Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах)*, 3(7), 25-29.
9. Obidova, F. Y., & Muminova, M. (2019). РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-8), 44-47.
10. Obidova, F. Y. (2020). SMALL BUSINESS IN THE ECONOMY. *Economy and Society*, (2), 264.
11. Umarova, Z. O., & Obidova, F. Y. (2019). SIGNIFICANCE OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY. *Actual scientific research in the modern world*, (2-6), 53.
12. Obidova, F. Y. (2017). REFORMING OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Actual scientific research in the modern world*, 13(11-13), 87.
13. Умарова, З. О., & Обидова, Ф. Я. (2019). Значение свободных экономических зон в развитии национальной экономики. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-6), 53-57.
14. Odilovna, U. Z., & Alexandrovich, A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF STATE PROGRAMS IN REGULATING AND DEVELOPING THE NATIONAL ECONOMY. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(5), 33-38.
15. Umarova, Z. O. (2024). HUDUDLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 487-490.
16. Yahyoyevna, O. F., & Tatulovna, Z. M. (2024). MECHANISM OF ORGANIZING FINANCIAL MANAGEMENT IN ENTERPRISES. *Miasto Przyszłości*, 47, 866-872.
17. Obidova, F., Umarova, Z., & Rashidova, B. (2024, March). Opportunities to increase the efficiency of the development of tourism services (In the example of

- Jizzakh Region). In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3045, No. 1, p. 050016).
- 18.** Obidova, F. Y. (2024). ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDAGI O ‘RNI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 491-495.
- 19.** Odilovna, U. Z., & Yangiboyevna, N. Z. (2023). NEFT-GAZ TARMOG ‘IDA XALQARO MARKETING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 4, pp. 25-33).
- 20.** Odilovna, U. Z., & Pavlovna, S. E. (2024). STRATEGY FOR SUPPORTING SMALL BUSINESSES AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(1), 219-224.
- 21.** Odilovna, U. Z., & Yangiboyevna, N. Z. (2023). YOSHLARNI QO ‘LLAB-QUVVATLASHGA DOIR KADRLAR TAYYORLASHDA DAVLATNING ROLI. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 772-778.
- 22.** Yahyoyevna, O. F. (2024, February). RESPUBLIKAMIZDA AHOLI BANDLIGI MENEJMENTI MASALALARINI ISTIQBOLLARI. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 25-31).
- 23.** Обидова, Ф. Я. (2023). УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. *Экономика и социум*, (11 (114)-1), 929-932.
- 24.** Umarova, Z. O., & qizi Nurboeva, Z. Y. (2024). IQTISODIY RIVOJLANISH SHAROITIDA INNOVATSION LOYIHALARNI BOSHQARISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 108-113.
- 25.** Odilovna, U. Z., & Alexandrovich, A. A. (2024). ECONOMIC AND LEGISLATIVE CORNERSTONES OF INVESTMENT POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(1), 87-90.
- 26.** Obidova, F. Y. (2024). TADBIRKOR-ZAMONAVIY MENEJER SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 103-107.
- 27.**). QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI BAHOLASH USLUBIYOTI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 74-78.
- 28.** Feruza, O. (2023). How to Create Effective Marketing Strategies for Your Business. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(3), 12-17.

- 29.** Umarova, Z. O., & Obidova, F. Y. (2023). GLOBALLASHUV SHAROITIDA INNOVATSION LOYIHALARNI BOSHQARISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 203-207.
- 30.** Obidova, F. Y., & Umarova, Z. O. (2023). BOSHQARUV FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA KADRLARNING GENDER TENGLIGI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 208-215.
- 31.** Yahyoyevna, O. F. (2023). FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL AND ITS TRANSFORMATION. *World Economics and Finance Bulletin*, 18, 72-77.